

2006 выпуск №4

**Доклады
Независимых
Авторов**

- Коварский В.А.
- Колесник Р.Э.
- Кононенко Д.А.
- Локтев В.И.
- Мурашкин В.В.
- Недосекин Ю.А.
- Хмельник М.И.
- Хмельник С.И.

- Вычислительная техника
- Математика
- Машиностроение
- Неоконченные истории науки
- Психология
- Теоретическая механика
- Физика и астрономия
- Энергетика

The Paper of independent Authors, vol. 4, 2006

Хмельник С.И.

Позиционное кодирование КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ И ВЕКТОРОВ

Аннотация

Описывается малоизвестная теория позиционного кодирования комплексных чисел и векторов, которая может быть применена для разработки специализированных процессоров. Описывается структура кодов, алгоритмы кодирования, декодирования и арифметических операций. Теория дополняется многочисленными примерами.

Оглавление

Введение

1. О методе позиционного кодирования \ 10
2. Два способа синтеза кодов комплексных чисел \ 12
3. Метод кодирования точек многомерного пространства \ 14
4. Арифметические системы кодирования \ 20
5. Коды действительных чисел \ 23
6. Коды комплексных чисел \ 25
7. Коды многомерных векторов \ 34

Литература

Введение

Компьютерная арифметика сложных математических объектов берет свое начало в статье Шеннона о позиционном кодировании действительных чисел по отрицательному основанию [1]. Эта идея, по-видимому, впервые была реализована в Польше [2] и побудила (по-видимому) нескольких авторов к разработке методов кодирования комплексных чисел. Практически одновременно Кнут [3] предложил систему кодирования по основанию $j\sqrt{2}$, а Хмельник [4] предложил несколько систем, в т.ч. по основаниям $j\sqrt{2}$ и $(-1+j)$. Основание $(-1+j)$ позднее рассмотрел Penney [5]. Методы кодирования комплексных чисел и векторов, точность кодирования, алгоритмы кодирования и декодирования, различные операции с

построенными кодами комплексных чисел и векторов подробно рассмотрены в [6]. В данной статье только суммируются сведения о различных позиционных кодах комплексных чисел и векторов.

Предпочтение, отдаваемое именно позиционным кодам, объясняется, главным образом, тем, что с ними очень просто выполняются арифметические операции. Так, вне зависимости от объекта кодирования, сложение позиционных кодов связано с распространением переносов от младших разрядов к старшим, а умножение состоит из сдвигов (то-есть перенумераций разрядов) и сложений. Метод 'цифра за цифрой' для деления и вычисления элементарных и более сложных функций вообще применим только в сочетании с позиционной системой кодирования.

1. О методе позиционного кодирования

В этом разделе будут рассмотрены позиционные коды многомерных векторов Z , основанные на их представлении в виде разложения

$$Z = \sum_m r_m f(\rho, m), \quad (1)$$

где

m - номер разряда,

ρ - основание кодирования, число или вектор,

$f(\rho, m)$ - базовая функция номера и основания,

r - разряд разложения, число или вектор, принимающий значения из ограниченного множества

$$A_R = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_j, \dots, a_{R-1}\}, \quad \text{содержащего } R$$

различных величин a_j .

Позиционный код вектора Z , соответствующий этому разложению, имеет вид

$$K(Z) = \dots \sigma_m \dots,$$

где σ_m - цифра, обозначающая величину r_m . Формула (1) включает операции сложения и умножения. Для существования алгоритмов операций с такими разложениями (или, что одно и то же, с позиционными кодами) сложение и умножение должны быть ассоциативными и коммутативными, а также подчиняться дистрибутивному закону. Следовательно, для возможности позиционного кодирования некоторого множества объектов это

множество должно составлять кольцо. Такому требованию удовлетворяет множество действительных чисел и множество многомерных векторов, в котором определены операции сложения и умножения на число. Для действительных чисел позиционные системы известны. Для указанного множества векторов ниже будет построена позиционная система счисления с действительным основанием.

Множество комплексных чисел составляет кольцо и для него также будут построены позиционные системы счисления по действительному и комплексному основаниям.

Для построения позиционной системы счисления многомерных векторов по векторному основанию должна быть определена операция умножения векторов, подчиняющаяся вышеперечисленным законам. Другими словами, должна быть определена алгебра в многомерном векторном пространстве. Это сделано ниже.

Вначале рассмотрим два способа кодирования, а затем перейдем к более общему и строгому описанию метода позиционного кодирования.

2. Два способа синтеза кодов комплексных чисел

Позиционные коды комплексных чисел могут быть получены некоторой композицией кодов действительных чисел по отрицательному основанию. Здесь и далее j - мнимая единица.

Пусть X_α и X_β - действительные числа, заданные двоичными разложениями по основанию $\rho = -2$, то есть

$$X_\alpha = \sum_{(m)} \alpha_m \rho^m, X_\beta = \sum_{(m)} \beta_m \rho^m.$$

Этим разложениям соответствуют коды

$$K(X_\alpha) = \alpha_m, K(X_\beta) = \beta_m.$$

Существуют два способа объединения этих двух кодов в единый код комплексного числа. **Первый** из них заключается в том, что пара разрядов α_m и β_m обозначается одной цифрой σ_m . При этом образуется код

$$K(Z) = \dots \sigma_m \dots$$

комплексного числа $Z = X_\alpha + j \cdot X_\beta$ по основанию $\rho = -2$ с разрядами, принимающими одно из четырех значений:

$$\sigma_m \in \{0, 1, j, 1+j\}.$$

Рассмотрим комплексную функцию от действительного целого аргумента m :

$$\rho_2 = \begin{cases} (-2)^{m/2} & \text{if } m - \text{even} \\ j(-2)^{m-1/2} & \text{if } m - \text{odd} \end{cases} \quad (2)$$

При этом рассматриваемый код комплексного числа по основанию (-2) с комплексными значениями разрядов может рассматриваться

как код комплексного числа по основанию ρ_2 с двоичными разрядами.

Этому коду соответствует разложение комплексного числа в виде $Z = \sum_m (\sigma_m \rho_2)$. где двоичные разряды

$$\sigma_m = \begin{cases} \alpha_m & \text{if } m - \text{even} \\ j \cdot \beta_m & \text{if } m - \text{odd} \end{cases}.$$

Для иллюстрации запишем коды

некоторых характерных чисел в этой этой системе: $K(2) = 10100$, $K(-2) = 100$, $K(-1) = 101$, $K(j) = 10$, $K(-j) = 1010$, $K(2j) = 101000$.

Второй способ объединения этих двух кодов в единый код комплексного числа состоит в построении последовательности чередующихся разрядов α_m и β_m :

$$\dots \beta_{m+1} \alpha_{m+1} \beta_m \alpha_m \beta_{m-1} \alpha_{m-1} \dots$$

Обозначим $\alpha_m = \sigma_{2m}$, $\beta_m = \sigma_{2m+1}$ и перепишем указанную последовательность в ином виде:

$$\dots \sigma_{k+3} \sigma_{k+2} \sigma_{k+1} \sigma_k \sigma_{k-1} \sigma_{k-2}$$

где $k=2m$. Эта последовательность является двоичным кодом

$$K(Z) = \dots \sigma_m \dots$$

некоторого комплексного числа Z . Можно показать (и это будет сделано ниже), что код, полученный таким способом, является

двоичным кодом по основанию $\rho = \pm j\sqrt{2}$, а закодированное число $Z = X_\alpha + \rho \cdot X_\beta$.

Таким образом, некоторые композиции двоичных кодов действительных чисел по основанию $\rho = -2$ образуют коды комплексных чисел. При выполнении алгебраического сложения

комплексных чисел такие коды можно рассматривать как простую совокупность кодов действительных чисел и выполнять одноименную операцию с каждой парой действительных чисел независимо. В то же время с такими кодами выполнимы операции умножения и деления. При этом операции умножения и деления состоят, как обычно, из циклов ‘сдвиг-сложение’.

3. Метод кодирования точек многомерного пространства

Метод кодирования точек многомерного евклидова пространства должен устанавливать некоторое соответствие между этими точками и кодами из некоторого множества. Это соответствие, вообще говоря, может быть не взаимно-однозначным. Но для возможности однозначного декодирования каждому коду должна соответствовать только одна точка кодируемого пространства. В то же время даже ограниченная область пространства содержит несчетное множество точек. Следовательно, множество соответствующих кодов также несчетно и среди них должны быть коды с бесконечным числом разрядов (**бесконечные коды**). Однако в практике вычислений могут использоваться только **конечные коды**, а множество конечных кодов ограничено.

Для того, чтобы в этих условиях сохранить соответствие между кодами и точками пространства, естественно ограниченную кодируемую область G разбить на ограниченное множество областей δ определенного размера и конфигурации так, чтобы каждая точка области G находилась в одной из областей δ . Тогда между множеством конечных кодов и множеством областей δ можно установить взаимно-однозначное соответствие.

Такой способ кодирования точек многомерного пространства является приближенным. Действительно, всем точкам $Z_j \in \delta_i$ соответствует единственный код K_i . Однако при декодировании кода K_i образуется единственная точка Z_i . Обозначим радиус-вектор точки Z символом \bar{Z} . Разность $\Delta Z_j = |\bar{Z}_j - \bar{Z}_i|$ определяет абсолютную погрешность кодирования точки Z_j .

В качестве иллюстрации рассмотрим рис. 1, где изображена область Z_j двумерного пространства, разбитая на области δ .

Рис. 1. Кодирование двумерной области

На этом рисунке выделена область $\delta_i = ABCD$, причем области δ_i принадлежит также ее нижняя (AD) и правая (CD) границы. В области δ_i выделена базисная точка Z_i и некоторая точка $Z_j \in \delta_i$. Длина отрезка ΔZ_j характеризует абсолютную погрешность кодирования точки Z_j .

Итак, изложенный принцип кодирования точек многомерного пространства заключается в следующем:

- ограниченная область G кодируемого пространства разделяется на ограниченное множество равных областей δ_i ($i=1, 2, \dots, N$), причем $G = \bigcup \delta_i$ и $\delta_i \cap \delta_j = \emptyset$ при $i \neq j$;
- определяется множество конечных кодов K_i ($i=1, 2, \dots, N$);
- между областями и кодами устанавливается взаимно-однозначное соответствие.

При соблюдении этих условий будем говорить, что **система кодирования** области G многомерного пространства

удовлетворяет **принципу кодирования** и область G кодируется с **дискретностью** \mathcal{D} . Следующие две леммы очевидны.

Лемма 1. Система кодирования области G удовлетворяет принципу кодирования, если $V=NU$, и обратно, где

U - объем области \mathcal{D} ,

V - объем области G ,

N - мощность множества конечных кодов.

Лемма 2. Система кодирования области G , удовлетворяющая принципу кодирования, является **полной** (то есть любой точке соответствует конечный код), **неизбыточной** (то есть каждой точке соответствует единственный конечный код) и **приближенной** (то есть подмножеству точек-векторов, модуль разности которых не превышает некоторой величины, соответствует один конечный код).

Рассмотрим множество n -разрядных кодов вида

$$K = \alpha_{n-1} \dots \alpha_k \dots \alpha_1 \alpha_0, (3)$$

где α_k - цифра, принимающая одно из R_k значений, причем

$R_k > 1$ и целое число.

Лемма 3. Если система кодирования удовлетворяет принципу кодирования, то при увеличении разрядности конечных кодов и сохранении дискретности кодирования объем кодируемой области увеличивается также, как мощность множества конечных кодов, и обратно.

Доказательство. Мощность множества конечных кодов

$$N_n = \prod_{k=1}^n R_k. \quad (4)$$

Пусть это множество кодов удовлетворяет принципу кодирования и кодирует область G_n с дискретностью \mathcal{D} . В соответствии с леммой 1 количество областей \mathcal{D} , содержащихся в области G_n ,

также равно N_n , а область G_n имеет объем

$$V_n = N_n U. \quad (5)$$

Увеличим теперь разрядность кодов на единицу, то-есть добавим разряд α_n , принимающий одно из R_n значений. Очевидно

$$N_{n+1} = R_n N_n. \quad (6)$$

Пусть новое множество кодов также удовлетворяет принципу кодирования и кодирует область G_{n+1} с той же дискретностью

\mathcal{D} . Количество областей \mathcal{D} , содержащихся в области G_{n+1} , равно N_{n+1} , то-есть область G_{n+1} имеет объем

$$V_{n+1} = N_{n+1}U. \tag{7}$$

Совмещая три последние формулы, находим, что

$$V_{n+1} = R_{n+1}V_n, \tag{8}$$

то-есть прямая часть леммы доказана.

По условию обратной части леммы справедливы формулы (5), (6), (8). Из них следует (7), откуда в соответствии с леммой 1 получаем доказательство обратной части данной леммы.

Рассмотрим теперь позиционную систему кодирования. В этой системе каждому позиционному коду

$$K(Z) = \alpha_n \dots \alpha_k \dots \alpha_m$$

соответствует точка Z кодируемого многомерного пространства, имеющая разложение следующего вида:

$$Z = \sum_{k=m}^n \alpha_k \rho^k, \tag{9}$$

где

ρ - основание кодирования,

k - номер разряда,

α_k - k -ый разряд кода (цифра или количественный эквивалент, сопоставляемый ей в разложении), принимающий одно из R_k значений.

Заметим, что ρ и α_k также являются точками кодируемого многомерного пространства. Позиционный код называется **бесконечным**, если $m = -\infty$, и - **конечным**, если m ограничено. Число n называется **длиной** позиционного кода. Если $R_k = R$, то разложение и код называются R -ми. Итак, будем рассматривать величины α , принимающие значение из множества

$$A_R = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_j, \dots, a_{R-1}\}, \tag{10}$$

содержащего R различных величин a_j . В практике позиционного кодирования существенно то, что R ограничено и не превышает нескольких единиц.

Позиционный код точки Z по основанию ρ будем обозначать и записывать также следующим образом

$$\langle Z \rangle_\rho = \alpha_n \dots \alpha_k \dots \alpha_1 \alpha_0, \alpha_{-1} \alpha_{-2} \dots \alpha_m, \tag{11}$$

размещая запятую между нулевым и (-1)-разрядом (индекс - основание не будет указываться, если значение основания ясно из контекста). Вектор (точка) Z , в коде которого $m \geq 0$, будем называть ρ -целым. Соответственно определяются ρ -дробные (правильные и неправильные) векторы Z . В частности,

$$\langle \rho \rangle_{\rho} = 10. \quad (12)$$

Совокупность $\langle \rho, A_R \rangle$ основания кодирования ρ и множества

A_R будем называть **системой позиционного кодирования**. Будем говорить, что точка многомерного евклидова пространства **представима** в данной системе позиционного кодирования, если ей соответствует разложение вида (9) и позиционный код вида (11), в котором разряды принимают значения из множества (10).

Задача заключается в построении таких позиционных систем кодирования, в которых представима любая точка данного пространства и при этом выполняются условия полноты, неизбыточности и приближенности, определенные в лемме 2.

Смысл построения позиционных систем заключается в упрощении выполнения арифметических операций с точками (векторами) многомерного пространства. С другой стороны, существование позиционных кодов, основанных на разложении (9), возможно лишь в том случае, если в данном пространстве определены операции суммирования векторов и умножения вектора на основание ρ (которое также может быть вектором).

В одномерном и двумерном пространствах умножение на основание ρ (умножение на действительное или комплексное число) соответствует увеличению модуля вектора-множимого в $|\rho|$ раз, то-есть

$$\text{если } Z_2 = Z_1 \rho, \text{ то } |Z_2| = |Z_1| \cdot |\rho|. \quad (13)$$

Следует еще раз отметить, что умножению $Z_1 \rho$ соответствует сдвиг кода $\langle Z_1 \rangle$ на один разряд влево *в любом пространстве*. Мы потребуем, чтобы условие (13) выполнялось также для *любого кодируемого пространства* и докажем некоторое условие существования позиционной системы счисления, используя эти два факта.

Теорема 1. Необходимым и достаточным условием того, что любая точка b -мерного евклидова пространства, в котором выполняется условие (13), представима в данной системе позиционного кодирования, является условие

$$|\rho|^h = R. \tag{14}$$

Доказательство. Каждый код $\langle Z_2 \rangle_\rho$ длины $(n+h)$ при $m = -\infty$ может быть получен сдвигом на h разрядов влево некоторого кода $\langle Z_1 \rangle_\rho$ длины n . Но в соответствии с (12) такой сдвиг эквивалентен умножению на основание, то-есть $Z_2 = Z_1 \rho^h$. При этом из соотношения (13) следует, что $|Z_2| = |Z_1| \cdot |\rho|^h$. Следовательно, линейные размеры кодируемой области увеличиваются в $|\rho|^h$ раз (кроме того, кодируемая область, вообще говоря, поворачивается относительно предыдущего положения). Таким образом, объемы областей G_n и G_{n+h} связаны соотношением

$$V_{n+h} = |\rho|^h V_n. \tag{15}$$

Очевидно, ограничение m не изменяет объем кодируемой области. Появляется лишь дискретность кодирования $\delta = G_{m-1}$. Учитывая (14), из (15) получаем

$$V_{n+h} = R V_n. \tag{16}$$

Сравнивая (16) и (8), из леммы 3 находим, что система позиционного кодирования при $m < -\infty$ удовлетворяет принципу кодирования, то есть, вследствие леммы 2, является полной, избыточной и приближенной. Теорема доказана.

4. Арифметические системы кодирования

Среди позиционных систем кодирования наибольший интерес представляют такие, к которым применимы простые алгоритмы сложения и умножения. Именно такие системы мы и будем рассматривать в дальнейшем, но предварительно определим их более строго.

Определение 1. Система $\langle \rho, A_R \rangle$ позиционного кодирования называется **арифметической**, если выполнены следующие условия

- число (-1) является ρ -целым,

- сумма и произведение любых пар векторов, принадлежащих множеству A_R , являются ρ -целыми.

Заметим, что условие (13) может выполняться и для неарифметической системы.

Лемма 4. Если в арифметической позиционной системе представимы векторы Z_1 и Z_2 , то в этой системе представимы и векторы $-Z_1$, $-Z_2$, $Z_1 + Z_2$, $Z_1 \cdot Z_2$.

Справедливость леммы вытекает из того, что, как будет показано ниже, для арифметических позиционных систем существуют алгоритмы арифметических операций.

Определение 2. Позиционная система $\langle \rho, A_R \rangle$ называется нормальной, если $A_R = B_R$, где $B_R = \{0, 1, 2, \dots, R-1\}$.

Лемма 5. Нормальная система счисления, в которой

$$R = \sum_{k=1}^n \alpha_k \rho^k, \quad (17)$$

$$-R = \sum_{k=1}^w \beta_k \rho^k, \quad (18)$$

то есть коды чисел R и $-R$ являются ρ -целыми и имеют нулевое значение нулевого разряда, является арифметической.

Доказательство. Любое число из множества B_R находится в пределах $0 \leq a_j \leq (R-1)$. Следовательно, для чисел из этого множества выполняются соотношения $-a_j = a_k - R$ и $a_j + a_k = a_m + R$, если $a_j + a_k \geq R$. Учитывая условия леммы, заключаем, что числа $(-a_j)$ и $(a_j + a_k)$ являются ρ -целыми.

Очевидно, произведение $a_j a_k$ можно представить суммой чисел из множества B_R . По индукции в силу существования алгоритма сложения заключаем, что такая сумма также является ρ -целой. Таким образом, условия определения 1 выполняются. Следовательно, рассматриваемая система является арифметической.

Лемма 6. Нормальная система счисления, в которой число R имеет разложение вида (17) и

$$R = \sum_{k=1}^m \alpha_k, \quad (19)$$

является арифметической.

Доказательство. Как следует из (17) и (19), в лемме рассматриваются системы, в которых

$$R = \sum_{k=1}^n \alpha_k \rho^k = \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot$$

Рассмотрим следующий алгоритм:

α_3	α_2	α_1	0				переносы
	α_3	α_2	α_1	0			переносы
		α_3	α_2	α_1	0		переносы
			α_3	α_2	α_1	$0 = \langle R \rangle_\rho$	слагаемое 1
				β_2	β_1	$0 = \langle X \rangle_\rho$	слагаемое 2
0	сумма						

Здесь код числа R складывается с кодом некоторого числа X , разряды которого образуются таким образом, чтобы

$$\alpha_1 + \beta_1 = R \text{ и } \alpha_1 + \alpha_2 + \beta_2 = R.$$

При этом и вследствие (19) сложение цифр каждого столбца образует число R , которое формирует перенос и нулевой разряд суммы. В результате образуются бесконечные переносы и нулевая сумма. Следовательно, $X = -R$. Очевидно, такой алгоритм образования кода числа $-R$ осуществим при любом R , соответствующем разложению (17) или, что одно и то же, при любом коде числа R вида

$$\langle R \rangle_\rho = \alpha_m \dots \alpha_2 \alpha_1 0.$$

Результатом этого алгоритма является код числа $-R$ вида

$$\langle -R \rangle_\rho = \beta_w \dots \beta_2 \beta_1 0.$$

Этот код соответствует разложению (18). Тем самым лемма доказана.

Заметим, что разложения (17) и (18) можно рассматривать как систему двух степенных уравнений относительно неизвестного ρ . Решая ее, можно, вообще говоря, определить некоторую систему кодирования. Однако такой прием далеко не всегда приводит к положительному результату потому, что данная система либо не разрешима аналитически, либо не совместима, либо дает в качестве решения результат, не удовлетворяющий условию теоремы 1, либо дает в качестве решения действительное число.

Леммы 4, 5, 6 будут использованы далее при поиске нормальных позиционных систем кодирования.

5. Коды действительных чисел

Для действительных чисел размерность кодируемого пространства $h=1$. Следовательно, для позиционных кодов действительных чисел необходимо соблюдать условие $|\rho| = R$.

Широко известны и распространены позиционные коды действительных чисел, в которых $\rho = R$ и разряды принимают значения из множества B_R . Сюда относятся обычные десятичные ($R=10$) и двоичные ($R=2$) коды. Однако такими кодами нельзя изобразить отрицательные действительные числа, для представления которых приходится применять искусственные приемы, в частности, использовать обратные и дополнительные коды, что вызывает ряд неудобств.

В тоже время существуют два способа построения позиционных кодов, пригодных для изображения действительных - положительных и отрицательных чисел. Первый из них заключается в том, что разрядам придают положительные и отрицательные значения из множества

$$D_R = \{-r_1, -r_1 + 1, \dots, -1, 0, 1, \dots, r_2 - 1, r_2\}$$

причем $R = r_1 + r_2 + 1$, $r_1 \neq 0$, $r_2 \neq 0$, а основание, по-прежнему, оставляют равным R (при $r_1 = 0$ множество D_R превращается в множество B_R). Другой способ основан на применении отрицательного основания $\rho = -R$. Величины разрядов при этом могут принимать значения либо из множества B_R , либо из множества D_R . Итак, известные результаты, относящиеся к позиционному кодированию действительных чисел, формулируются следующим образом.

Теорема 2. Любое действительное число представимо в системах

$$\langle R, B_R \rangle, \langle R, D_R \rangle, \langle -R, B_R \rangle, \langle -R, D_R \rangle.$$

Итак, существует четыре системы кодирования действительных чисел:

система $\langle R, B_R \rangle$, например $\langle 5, \{0, 1, 2, 3, 4\} \rangle$;

система $\langle R, D_R \rangle$, например $\langle 5, \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rangle$;

система $\langle -R, B_R \rangle$, например $\langle -5, \{0, 1, 2, 3, 4\} \rangle$;

система $\langle -R, D_R \rangle$, например $\langle -5, \{-2, -1, 0, 1, 2\} \rangle$.

Приведем примеры пятиричных кодов некоторых чисел в рассмотренных системах, обозначая величины -1 и -2 цифрами $\bar{1}$ и $\bar{2}$:

1. $K(16) = +31, K(-13) = -23,$
2. $K(16) = 1\bar{2}1, K(-13) = \bar{1}22,$
3. $K(16) = 121, K(-13) = 32,$
4. $K(16) = 121, K(-13) = \bar{1}\bar{2}2.$

Здесь следует обратить внимание на то, что коды в первой из этих систем сопровождаются знаками '+' и '-', которые отсутствуют во всех остальных системах, поскольку в них знак числа вместе с модулем определяются значениями разрядов кода.

Важно отметить, что среди указанных систем существуют лишь две системы двоичного кодирования, а именно системы с цифрами $\{0, 1\}$ и основаниями '2' и '-2'.

6. КОДЫ КОМПЛЕКСНЫХ ЧИСЕЛ

Докажем вначале несколько теорем существования нормальных арифметических систем кодирования с комплексным основанием, обозначая через j мнимую единицу.

Теорема 3. Любое комплексное число представимо в нормальной системе кодирования по комплексному основанию ρ и эта система является арифметической, если

$$|\rho| = \sqrt{R} \quad (20)$$

и выполняются условия (17), (19).

Доказательство. Для комплексных чисел размерность кодируемого пространства $b=2$ и при любом ρ выполняется условие (13). Отсюда и из (20) следует, что выполняются условия теоремы 1. Следовательно, любое комплексное число представимо в данной системе кодирования. Далее, условия (17) и (19) являются условиями леммы 6. Следовательно, данная система является арифметической.

Теорема 3 дает возможность свести доказательство теорем о представимости любого комплексного числа в нормальной системе кодирования и арифметичности этой системы к доказательству того, что выполняется условие (19) и ρ является комплексным корнем уравнения (17). Именно этим методом доказательства мы и воспользуемся в дальнейшем.

Теорема 4. Любое комплексное число представимо в нормальной системе кодирования по комплексному основанию

$$\langle \rho = \sqrt{2}e^{\pm j\pi/2}; B_2 \rangle \text{ или } \langle \rho = -1 \pm j; \{0, 1\} \rangle$$

и эта система является арифметической.

Доказательство. Предположим, что $\langle 2 \rangle_\rho = 1100$, Это условие равносильно уравнению $\rho^3 + \rho^2 = 2$. Его решение совпадает с условием данной теоремы. Следовательно, выполняется условие (17). Очевидно, что условие (19) также выполняется, поскольку $R=2$. В силу теоремы 3 данная теорема доказана. Для иллюстрации запишем коды некоторых характерных чисел в системе с основанием $\rho = (j-1)$, обозначив через $\bar{\rho}$ число, сопряженное числу ρ : $K(2) = 1100$, $K(-2) = 11100$, $K(-1) = 11101$, $K(j) = 11$, $K(-j) = 111$, $K(\bar{\rho}) = 110$.

Теорема 5. Любое комплексное число представимо в нормальной системе кодирования по комплексному основанию ρ и эта система является арифметической, если

$$\rho = \sqrt{R}e^{j\varphi}, \quad \varphi = \pm \arccos(-\beta / 2\sqrt{R}), \quad \beta < (R, 2\sqrt{R})_{\min}$$

и β - целое положительное число.

Доказательство. Предположим, что $\langle R \rangle_\rho = 1\alpha_2\alpha_10$, где $1 + \alpha_2 + \alpha_1 = R$, $\alpha_2 = \beta - 1$. Это условие равносильно уравнению

$$\rho^3 + (\beta - 1)\rho^2 + (R - \beta)\rho = R.$$

Его решение дает значение, приведенное в условиях теоремы. В силу теоремы 3 данная теорема доказана.

Для иллюстрации запишем коды некоторых характерных чисел в этой системе, обозначив через $\bar{\rho}$ число, сопряженное числу ρ :

$$K(R) = 1 (\beta - 1) (R - \beta) 0,$$

$$K(-R) = 1 \beta 0,$$

$$K(-1) = 1 \beta (R - 1),$$

$$K(\bar{\rho}) = 1 (\beta - 1) (R - \beta),$$

$$\begin{aligned}
 K(-\bar{\rho}) &= 1 \beta, \\
 K(-\rho) &= 1 \beta (R-1) 0, \\
 K(\rho - \bar{\rho}) &= 2 \beta, \\
 K(\rho + \bar{\rho}) &= 1 \beta (R - \beta).
 \end{aligned}$$

В связи с тем, что β может принимать несколько значений при постоянном R , существует несколько типов позиционных кодов в системах рассматриваемого вида. В качестве примера в табл. 1 приведены возможные коды числа R при различных R и β .

Таблица 1. Коды числа R

$R \setminus \beta$	1	2	3	4	5
2	1010				
3	1020	1110			
4	1030	1120	1210		
5	1040	1130	1220	1310	
6	1050	1140	1230	1320	
7	1060	1150	1240	1330	1420
8	1070	1160	1250	1340	1430
9	1080	1170	1260	1350	1440

Для иллюстрации запишем коды некоторых характерных чисел в системе с основанием $\rho = \frac{1}{2}(-1 + j\sqrt{7})$, обозначив через $\bar{\rho}$ число, сопряженное числу ρ : $K(2)=1010$, $K(-2)=110$, $K(-1)=111$, $K(\bar{\rho})=101$, $K(-\rho)=1110$, $K(-\bar{\rho})=11$, $K(j\sqrt{7})=10101$, $K(-j\sqrt{7})=1110011$.

Из систем теоремы 5 можно выделить группы с фиксированным значением аргумента основания, например

$$\varphi = \pm 2\pi / 3, \text{ если } \beta = \sqrt{R}, \text{ то-есть при } R=4, 9, 16, 25, \dots;$$

$$\varphi = \pm 3\pi / 4, \text{ если } \beta = \sqrt{2R}, \text{ то-есть при } R=8, 18, 32, 50, \dots;$$

$$\varphi = \pm 5\pi / 6, \text{ если } \beta = \sqrt{3R}, \text{ то-есть при } R=12, 27, 48, 75, \dots$$

Рассмотрим теперь позиционную систему более общего вида.

Теорема 6. Любое комплексное число представимо в системе кодирования $\langle \rho = 2e^{j\pi/3}, A_4 \rangle$, $A_4 = \{0, 1, e^{2j\pi/3}, e^{-2j\pi/3}\}$ и эта система является арифметической.

Доказательство. Заметим, что $(-2)^k = l_k \rho^k$, где

$$l_k = \left\{ 1, e^{2j\pi/3}, e^{-2j\pi/3} \right\}$$

соответственно при $k = (3m, 3m+1, 3m+2)$, где m - целое. Очевидно, $l_k \in A_4$. Следовательно, любая степень числа '-2' представима в указанной системе кодирования одним разрядом. В силу теоремы 2 любое действительное число X представимо в виде разложения по основанию '-2'. Но каждый разряд такого разложения, представляющий степень числа '-2' или 0, может быть заменен разрядом разложения в указанной системе кодирования, то есть любое действительное число представимо в этой системе кодирования.

Таблица 2. Одноразрядное умножение

*	0	1	c	d
0	0	0	0	0
1	0	1	c	d
c	0	c	d	1
d	0	d	1	c

Любое комплексное число Z может быть представлено как $Z = u_1 + u_2 e^{2j\pi/3} + u_3 e^{-2j\pi/3}$, где u_1, u_2, u_3 - некоторые действительные числа. В этой сумме все составляющие представимы в указанной системе счисления поскольку сомножители действительных чисел u_1, u_2, u_3 принадлежат множеству A_4 .

Если эта система является арифметической, то в ней представима и данная сумма, то есть любое комплексное число. Остается показать, что указанная система является арифметической. Для этого составим таблицы попарного умножения, суммирования и таблицы инвертирования (умножения на '-1') цифр из множества A_4 - см. таблицы 2, 3, 4. Для удобства записи эти цифры обозначены символами 0, 1, c, d. Как видно из этих таблиц, в рассматриваемой

системе кодирования выполнены все условия определения 1. Следовательно, эта система является арифметической, что и требовалось показать.

Таблица 3. Одноразрядное сложение

+	0	1	c	d
0	0	1	c	d
1	1	dc0	1d	dc
c	c	1d	d10	c1
d	d	dc	c1	c10

Таблица 4. Инвертирование разряда

x	0	1	c	d
-x	0	c1	dc	1d

Заметим, что в этой системе очень простой вид имеют коды комплексных чисел вида e^{jk60° , где k - целое число - см. табл. 4а. Кроме того, для этой системы в табл. 4в представлены коды чисел 2^k и $(-2)^k$, где k - целое число.

Таблица 4а. Коды чисел e^{jk60° .

φ	0	60	120	180	240	300
код	00	1d	0c	c1	0d	dc

Далее мы только более строго изложим результаты, полученные в разделе 2.

Теорема 7. Любое комплексное число Z представимо в позиционной системе счисления $\langle \rho = -R, A_{R^2} \rangle$, где множество A_{R^h} состоит из комплексных чисел $r_m = \alpha_m^1 + j\alpha_m^2$, а числа $\alpha_m \in B_R$.

В частности, существует система $\langle -2, \{0,1,j,1+j\} \rangle$.

Таблица 4в. Коды чисел 2^k и $(-2)^k$.

k	$(-2)^k$	2^k
-4	0.000d	0.000d
-3	0.001	0.0c1
-2	0.0c	0.0c
-1	0.d	1.d
0	1	1
1	c0	dc0
2	d00	d00
3	1000	c1000
4	c000	c000

Теорема 8. Любое комплексное число Z представимо в нормальной позиционной системе $\langle \pm j\sqrt{R}, B_R \rangle$.

Например, существует система $\langle \pm j\sqrt{2}, \{0,1\} \rangle$. Для иллюстрации запишем коды некоторых характерных чисел в системе $\rho = j\sqrt{2}$: $K(2)=10100$, $K(-2)=100$, $K(-1)=101$, $K(j\sqrt{2})=10$, $K(-j\sqrt{2})=1010$.

Таблица 5. Двоичные системы кодирования.

Выделенная система счисления	ρ	$\langle -2 \rangle$	$\langle -2 \rangle$	$\langle -1 \rangle$	Теорема	Рис.
Система 1	ρ_2	10100	100	101	Формула (2)	1
Система 2	$j\sqrt{2}$	10100	100	101	Теорема 8	2
Система 3	$-1 + j$	1100	11100	11101	Теорема 4	3
Система 4	$\frac{1}{2}(-1 + j\sqrt{7})$	1010	110	111	Теорема 5	4
	-2	110	10	11	Теорема 2	
	2	10			Теорема 2	

Очевидно, для систем из теорем 7 и 8 выполняется условие (14), Доказательство этих теорем основано на рассуждениях раздела 2.

Приведем для иллюстрации и сравнения двоичные коды чисел во всех указанных системах кодирования, включая системы кодирования по действительному (положительному и отрицательному) и комплексному основаниям - см. табл. 5.

В дальнейшем мы более подробно остановимся на четырех двоичных системах счисления комплексных чисел – см. столбец «Выделенная система счисления» в табл. 5. На рисунках изображены первые 4 значения базовой функции для выделенных систем счисления.

Рис. 1

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.

Приведем еще табл. 6 четверичных кодов чисел '4' и '-4' во всех рассмотренных выше системах кодирования (в этой таблице '-1' обозначена 'цифрой' 'h').

Таблица 6. Четверичные системы кодирования.

ρ	A_4	$\langle 4 \rangle$	$\langle -4 \rangle$	Теорема
4	{0,1,2,3}	10		2
4	{-1,0,1,2}	10	h0	2
4	{-2,-1,0,1}	10	h0	2
-4	{0,1,2,3}	130	10	2
-4	{-1,0,1,2}	h0	10	2
-4	{-2,-1,0,1}	h0	10	2
$2e^{2j\pi/3}$	{0,1,2,3}	1120	120	5
$2e^{j\pi/3}$	{0,1,c,d}	d00	1d00	6
-2	{0,1,j,1+j}	100	1100	7
ρ_4	{0,1,2,3}	10300	100	8
$\pm 2j$	{0,1,2,3}	10300	100	8

7. Коды многомерных векторов

7.1. Двоичные коды векторов- способ 1.

Изложенный в разделе 2 метод построения кодов комплексных чисел может быть обобщен и использован для кодирования многомерных векторов. Для этого рассмотрим множество действительных чисел $\{X_i\}$, каждое из которых задано двоичным разложением по основанию $\rho = -2$, то есть

$$X_i = \sum_{(m)} \alpha_m^i \rho^m \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

Каждому такому разложению соответствует код

$$K(X_i) = \dots \alpha_m^i \dots$$

Рассмотрим теперь n -мерный вектор

$$Z = E_1 X_1 + E_2 X_2 + \dots + E_n X_n, \tag{21}$$

где $\{E_i\}$ - база n -мерного векторного пространства. Множество кодов $\{K(X_i)\}$ можно при этом трактовать как единый код вектора

Z по основанию $'-2'$. Каждый m -ый разряд этого кода изображается множеством $\{\alpha_m^i\}$ двоичных разрядов. Обозначив эти множества цифрами σ_m , получаем код вектора

$$K(Z) = \dots\sigma_m\dots,$$

соответствующий разложению (21), где вектор

$$r_m = E_1\alpha_m^1 + E_2\alpha_m^2 + \dots + E_i\alpha_m^i + \dots + E_n\alpha_m^n \quad (22)$$

изображается цифрой σ_m .

В частности, при $n=2$ образуются коды комплексных чисел по основанию ρ_2 , рассмотренные выше – см. формулу (2). При $n=3$ образуются коды трехмерных векторов, в которых разряды принимают одно из восьми значений:

$$r_m \in \{0, i, j, k, i+j, i+k, j+k, i+j+k\}, \quad (23)$$

где i, j, k - орты прямоугольных координатных осей. Аналогично предыдущему для кодирования трехмерных векторов может быть введена векторная функция действительного целого аргумента m :

$$g_2 = \left\{ \begin{array}{l} i(-2)^m \text{ if } m = 3k \\ j(-2)^{m-1} \text{ if } m = 3k + 1 \\ k(-2)^{m-2} \text{ if } m = 3k + 2 \end{array} \right\}, \quad (24)$$

При этом рассматриваемый код трехмерного вектора по основанию g_2 с векторными значениями разрядов (23) может рассматриваться как код трехмерного вектора по основанию g_2 с двоичными разрядами. Этому коду соответствует разложение вектора в виде $Z = \sum_m (\alpha_m g_2)$.

Аналогично, для кодирования n -мерных векторов может быть введена векторная функция действительного целого аргумента m :

$$g_2^n = \left\{ \begin{array}{l} i(-2)^m \text{ if } m = nk \\ j(-2)^{m-1} \text{ if } m = nk + 1 \\ \dots \\ k(-2)^{m-n+1} \text{ if } m = nk + n - 1 \end{array} \right\}, \quad (25)$$

Очевидно, $\rho_2 = \mathcal{G}_2^2$, $\mathcal{G}_2 = \mathcal{G}_2^3$.

7.2. Двоичные коды векторов- способ 2.

Построим теперь, как ранее для комплексных чисел, последовательность чередующихся двоичных разрядов α_m^i :

$$\dots \alpha_{m+1}^2 \alpha_{m+1}^1 \alpha_m^n \alpha_m^{n-1} \dots \alpha_m^2 \alpha_m^1 \alpha_{m-1}^n \alpha_{m-1}^{n-1} \dots$$

В других обозначениях эта последовательность является двоичным кодом

$$K(Z) = \dots \alpha_k \dots$$

некоторого вектора Z . При этом основание кодирования также является вектором

$$\rho = E_2 \sqrt[n]{2}, \tag{26}$$

где E_2 - второй орт базы $\{E_i\}$ n -мерного векторного пространства. Закодированный вектор Z определяется в данном случае по формуле

$$Z = X_1 + \rho X_2 + \dots + \rho^{i-1} X_i + \dots + \rho^{n-1} X_n. \tag{27}$$

7.3. Многозначные коды векторов- способ 2.

Совершенно аналогично строятся позиционные коды векторов (в том числе комплексных чисел и многомерных векторов) на основе объединения позиционных кодов чисел-проекций векторов по основанию $\rho = -R$, где R - целое число. В этом случае, например, вместо функции ρ_2 в качестве основания кодирования комплексных чисел должна рассматриваться функция

$$\rho_R = \left\{ \begin{array}{l} (-R)^{m/2} \text{ if } m - \text{even} \\ j(-R)^{m-1/2} \text{ if } m - \text{odd} \end{array} \right\}, \tag{28}$$

вместо функции \mathcal{G}_2 в качестве основания кодирования трехмерных векторов должна рассматриваться функция

$$\mathcal{G}_R = \left\{ \begin{array}{l} i(-R)^{m/3} \text{ if } m = 3k \\ j(-R)^{m-1/3} \text{ if } m = 3k + 1 \\ k(-R)^{m-2/3} \text{ if } m = 3k + 2 \end{array} \right\}, \tag{29}$$

и, вообще, вместо функции \mathcal{G}_2^n для кодирования n -мерных векторов должна рассматриваться функция

$$\mathcal{G}_R^n = \left. \begin{cases} i(-R)^m & \text{if } m = nk \\ j(-R)^{m-1} & \text{if } m = nk + 1 \\ \dots \\ k(-R)^{m-n+1} & \text{if } m = nk + n - 1 \end{cases} \right\}. \quad (30)$$

Итак, справедливы следующие теоремы.

Теорема 7а. Если в n -мерном евклидовом пространстве с базой $\{E_i\}$ определена алгебра, то любая точка Z этого пространства представима в позиционной системе счисления $\langle \rho = -R, A_{R^n} \rangle$, где множество A состоит из векторов (22), а числа $\alpha_m \in B_R$.

В частности, для комплексных чисел существует система $\langle \rho = -R, A_{R^2} \rangle$, например, четверичная система $\langle -2, \{0, 1, j, 1+j\} \rangle$, а для трехмерных векторов с ортами $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ – восьмиричная система, где каждый разряд принимает значения (23).

Теорема 8а. Если в n -мерном евклидовом пространстве с базой $\{E_i\}$ определена алгебра, то любая точка Z представима в нормальной позиционной системе

$$\langle \rho = \pm E_2^{n\sqrt{R}}, B_R \rangle. \quad (31)$$

В частности, при $R=2$ имеем двоичную систему кодирования векторов по основанию (26). Для комплексных чисел существует система $\langle \pm j\sqrt{R}, B_R \rangle$, например, двоичная система $\langle \pm j\sqrt{2}, \{0, 1\} \rangle$, а для трехмерных векторов с ортами $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ – двоичная система $\langle \pm j\sqrt[3]{2}, \{0, 1\} \rangle$. В последней системе имеем:

$$\begin{aligned} \langle i \rangle &= 1, \langle -i \rangle = 1001, \langle 2i \rangle = 1001000, \langle -2i \rangle = 1000; \\ \langle j \rangle &= 10, \langle -j \rangle = 10010, \langle 2j \rangle = 10010000, \langle -2j \rangle = 10000; \\ \langle k \rangle &= 100, \langle -k \rangle = 100100, \langle 2k \rangle = 100100000, \langle -2k \rangle = 100000. \end{aligned}$$

Для трехмерных векторов с ортами \mathbf{i} , \mathbf{j} , \mathbf{k} существует также четверичная система $\langle \pm j\sqrt[3]{4}, \{0,1,2,3\} \rangle$, где

$$\langle 4i \rangle = 1003000 \text{ и } \langle -4i \rangle = 1000.$$

Очевидно, для систем из теорем 7а и 8а выполняется условие (14).

Литература

1. Shannon C. E., A Symmetrical Notation of Number, Amer. Math. Month., 57, 1950, 90.
2. Шевчик Ю., Универсальная цифровая машина УМЦ-10, сб. "Цифровая вычислительная техника и программирование", выпуск 2, "Советское радио", 1967.
3. Knuth D. E., An Imaginary Number System, Communication of the ACM-3, 1960, № 4.
4. Хмельник С. И., Специализированная ЦВМ для операций с комплексными числами. Вопросы радиоэлектроники, серия XII, выпуск 2, 1964 (указано, что поступила в редакцию в марте 1962 г.).
5. Penney W., A 'Binary' System for Complex Numbers, Journal of ACM 12, No. 2, 1965, pp. 247-248.
6. Хмельник С. И. Кодирование комплексных чисел и векторов, изд. «Mathematics in Computers», Израиль, 2004, <http://www.lulu.com/content/94846>.